

FARZAND TARBIYASIDA MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Salixova Nozimaxon Qudratxo‘ja qizi

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti axborot resurs markazi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333280>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada farzand tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligining ahamiyati, ushbu hamkorlik samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar roli hamda zamonaviy texnologiyalar yordamida ijtimoiy-ma‘naviy tarbiyani mustahkamlash masalalari tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya, maktab, mahalla, hamkorlik, innovatsiya, texnologiya, ota-ona, ma‘naviyat.*

Mamlakatimizda bolalarga g‘amxo‘rlik qilish chinakam davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib bormoqda. “Jamiki yaxshi narsalar – bolalarga” degan shior tobora baralla yangramoqda. So‘nggi yillarda bu borada qabul qilingan qarorlar fikrimizning yaqqol dalilidir. Ma‘lumki, bola maktabga kelguniga qadar ham, maktabda o‘qish davomida ham asosan oilada tarbiyalanadi. Oila – davlatning asosiy tayanchi bo‘lib, bolalarning dunyoqarashi, xulqi va estetik didiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Oila a‘zolari o‘rtasidagi ma‘naviy birlik esa yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishning dastlabki va eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Farzand tarbiyasi – bu nafaqat oilaning, balki jamiyatning, xususan maktab va mahalla kabi muhim ijtimoiy institutlarning hamkorlikdagi mas‘uliyatli faoliyatidir.

Zamonaviy davrda bolani tarbiyalashda bir yoqlama yondashuv yetarli emas. Shu sababli maktab va mahalla hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish, bu yo‘nalishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Oilada doimo tinchlik bo‘lishi, bo‘sh vaqtini faol tashkil etish, madaniyat, san‘at maskanlariga oilaviy sayohatlar uyushtirish - oila barkamolligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Oilada bolaning to‘g‘ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyada hamjihatlikdir. Ta‘lim tarbiya masalasi murakkab bo‘lib, bunday ulkan mas‘uliyatli, sharaflilishini oila, mahalla, maktab va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish muhim o‘rin egallaydi.

Mahallaning ustunligi shundaki, bu yerda ko‘p yillar davomida birga yashagan, bir-birini yaxshi taniydigan, sinovlardan o‘tgan va ishonch hosil qilgan kishilar istiqomat qiladi. Ular har bir oiladagi muhitni, har bir bolaning tarbiyasini, ota-onasining mahalladagi o‘rni, mavqei va imkoniyatlarini yaxshi biladilar.

Oila, mahalla va maktab hamkorligi asosida quyidagi reja taklif etiladi:

– Tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish dasturini ishlab chiqish va ushbu dastur asosida mahallada yashovchi har bir bola bilan individual ishlashni yo‘lga qo‘yish.

– Bolalarning dam olishlari, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishlari va qiziqarli mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishlari uchun mahallada zarur sharoitlar yaratish.

– Mahallada tarbiyaviy ishlarning ta‘sirchanligini oshirish, tarbiya jarayoniga ko‘proq e‘tibor qaratish.

Ta'lim va tarbiya sohasiga e'tiborni kuchaytirish, shu yo'nalishda hukumatimiz tomonidan qabul qilingan hujjatlar va ma'muriy ko'rsatmalarni samarali amalga oshirish uchun oila, mahalla va maktab hamkorligining faoliyati o'ziga xos pedagogik tizim, uslub va shakllarga ega bo'lishi zarur. O'tkazilayotgan tadbirlar har tomonlama puxta tashkil etilishi, ishtirokchilarning yosh xususiyatlariga mos holda pedagogik va psixologik jihatdan asoslangan, mantiqan teran, qiziqarli, ko'rgazmali, qisqa va lo'nda, amaliy ahamiyatga ega hamda estetik jihatdan boy va mazmunli bo'lishi kerak.

Hamkorlikda olib borilayotgan ishlar mahalla hududidagi barcha yoshlarni qamrab olgan holda, ularning yoshi va qiziqishlaridan kelib chiqib, foydali faoliyatlarga yo'naltirilmoqda.

Bola tarbiyasida maktabning o'rni beqiyosdir. Har bir bola maktab ostonasiga qadam qo'yanida, u kelajakdagi orzu-umidlarini, bajarishni istagan ishlarini kichik ongida tasavvur qiladi. Maktabda olgan bilim va tarbiyasi esa bu orzu-umidlarning amalga oshishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Oila, mahalla va maktab hamkorligi quyidagi tamoyillarga asoslangan holda yo'lga qo'yilsa, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi yanada oshadi:

- Ta'lim-tarbiya jarayonida hamkorlikdagi harakatlarning uyg'unligi va izchilligi;
- Tarbiyalanuvchiga nisbatan hurmat va talabning muvozanatda bo'lishi;
- Hamkorlik jarayonining barcha sub'yektlari teng huquqli bo'lishi va yuksak mas'uliyatni his qilishi;
- Ota-onaning farzandi maktabgacha davrda jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi.

Oila va maktabning samarali hamkorligi o'smirlarning intellektual rivojlanishida eng muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar va o'qituvchilar birgalikda harakat qilib, o'smirlarni qiziqishlari, qobiliyatlari va o'qishdagi yutuqlarini kuzatib borishlari, ularga mos tarzda yordam berishlari va ularning rivojlanishiga ko'maklashishlari zarur. Oila va maktab o'rtasidagi o'zaro muloqot va hamkorlik ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'smirlarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga zamin yaratadi.

Hamkorlik quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

1. Doimiy aloqada bo'lish: Ota-onalar va o'qituvchilar muntazam ravishda o'zaro aloqada bo'lishlari, o'quvchilarining o'qishdagi yutuqlari, qiyinchiliklari va aqliy rivojlanishidagi o'zgarishlar haqida ma'lumot almashishlari zarur. Bu hamkorlik bolalarning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini yanada oshirish imkonini beradi.

2. Qo'shma tadbirlar va loyihalar: Oila va maktab birgalikda bolalar uchun qiziqarli va foydali tadbirlar tashkil qilishlari mumkin. Masalan, fanlar bo'yicha tanlovlar, loyihalar va amaliy mashg'ulotlar ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan birgalikda tashkil qilinsa, bolalarning bilim olish jarayoniga bo'lgan ishtiyoqi va qiziqishi kuchayadi.

3. Motivatsiyani oshirish: O'qituvchilar va ota-onalar birgalikda bolalarning yutuqlarini rag'batlantirib, ularga qiziqarli va maqsadli motivatsion dasturlar yaratish orqali o'smirlarning aqliy rivojlanishini yanada kuchaytirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Farzand tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi strategik ahamiyatga ega bo'lib, uning samaradorligi innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali yanada oshadi. Bunda texnologiyalardan foydalanish, raqamli vositalar orqali aloqa o'rnatish va har ikki institutning uzviy integratsiyasi kelajak avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazishning asosiy omilidir.

1. Yo‘ldoshev J. «Zamonaviy o‘zbek oilalarida o‘smir bolalar shaxsining shakllanishi» nomzodlik dissertatsiyasi, Toshkent. 2002
2. Yusupova, M. J. (2023). Yangi o‘zbekiston yoshlarida vananparvarlikni tarbiyalash dolzarb pedagogik muammo sifatida. Scholar, 180-188
3. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o‘rganishning o‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
4. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.